

НАЙКЛ СТИМУЛЯТОРИНИ ҒЎЗАНИНГ ҚУРУҚ МАССАСИГА ТАЪСИРИ

Ш.Х. Абдуалимов

қ.х.ф.д, профессор,

e-mail: abdualimov71@mail.ru +99890-188-12-59

З.И. Давлетова

илмий ҳодим e-mail: davletovazuhra954@gmail.com, +99897-456-48-43Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий
тадқиқот институти (ПСУЕАИТИ)<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519907>**Кириш**

Ер юзида иқлимнинг глобал ўзгариши, ҳароратнинг кескин исиб кетиши ёғингарчилик, қурғоқчилик ёки серёғин ва салқин бўлган об-ҳаво шароитларида ўсимликларни парваришlashда, уларни ташқи таъсирларга чидамлигини оширишда стимуляторларнинг аҳамияти юқоридир. Физиологик фаол моддалар билан ишлов берилган уруғларнинг униши, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши яхшиланиши билан бирга қурғоқчиликка, шўрланишга, касалликларга чидамлиги ортади, минерал ўғитлардан фойдаланиш самарадорлиги кўпайиб, юқори ва сифатли ҳосил етиштиришга замин яратилади. Мамлакатимизда ва чет элларда ўтказилган кўп йиллик илмий тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, таркибида микроэлементи (рух, мис, бор, молибден ва бошқа микроэлементлар) бўлган минерал ўғитлар ва стимуляторлар қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифати ва ҳосилдорлигини оширади (Абдуалимов, Каримов, 2019). Кўпгина адабиётлардан маълумки, ўсимликнинг баргида кечадиган фотосинтез жараёнида ноорганик моддаларнинг ёруғлик, иссиқлик, сув ва бошқалар таъсирида органик моддаларга айланиши дунёдаги барча жонзотлар учун кислород ва озукка манбаи бўлиб ҳисобланади. Уммун олганда ўсимликнинг жадал ўсиб ривожланиши учун бугунги кунда стимуляторларнинг ўрни беқийосдир. Стимуляторлар ўсимликда борадиган моддалар алмашинувини яхшилаб юқори ҳосил олишни тaminлайди.

Тажриба ўтказиш услублари

Дала шароитидаги изланишлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (Т:2007) қўлланмасига мувофиқ олиб борилди. Олинган маълумотлар Б.А.Доспехов (1985) усули билан математик таҳлил қилинди. Шунингдек, кимёвий моддаларни ишлатиш даврида «Ўсишни созловчи моддаларни давлат синовидан ўтказиш бўйича қисқача услубий кўрсатмалар» (1984) ва «Инсектицид, акарицид, биологик актив моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар» дан фойдаланилди.

Найкл таъсир этувчи моддаси суюқ гумин кислотаси, NPK 6-3-2, гумус 1,2%, S-0,4%. Чигитга экиш олдидан, ғўзада шоналаш, гуллаш ва ҳосил тугиш даврларида қўлланилади. Найкл стимулятори ўсимликлардаги фитогормонлар орқали хужайранинг бўлинишига, моддалар алмашинувига, ўсимлик хужайраларидаги нуклеин кислоталари ва оксиллар алмашинувига фаол таъсир этади, бунда ниҳолларнинг униб чиқиши тезлашиб, илдиз, поя ва баргнинг ўсиши фаоллашади ва ҳосил элементлари ортади, ўсимликнинг мақбул ўсиши, ривожланиши яхшиланади ҳамда юқори ва сифатли ҳосил етиштириш имконини яратади.

Узгуми Ангрен кўмири кони қолдиқлари асосида ишлаб чиқарилган, суюқ шаклда иммуностимулятор, экологик безарар гумин кислоталари бирикмасидан иборат. Таркибида биологик фаол моддалар калий ва натрий гуматлари, гумин кислоталари ҳамда фульвокислоталар, микроэлементлар, аминокислота, ферментлар ва бошқа табиий бирикмалар бор. Уруғга ва ўсимлик вегетацияси даврида қўлланилади. Турли пестицидлар ва агрохимикатлар билан қўшиб ишлатиш мумкин, кам захарли.

Тадқиқотлар 2020-2022 йилларда Тошкент вилояти Қибрай тумани ПСУЕАИТИ тажриба далаларида ўтказилган. Тажрибада ғўзанинг ЎзПТИ-103 нави экилиб, минерал ўғитлар билан соф ҳолда азот 200, фосфор 140 ва калий 100 кг/га меъёрларда озиклантирилган ва минерал ўғитлар умуман қўлланмаган далаларда Найкл стимуляторининг биологик самарадорлиги аниқланган. Тажрибанинг назорат ва Узгуми стимулятори қўлланган вариантлари 4 қаторли, қатор оралиғи 60 см, эни 2,4 м, бўйи 40 м, майдони 96 м² бўлса, Найкл стимулятори билан турли меъёрларда ишлов берилган вариантлар 8 қаторли, қатор ораси 60 см, эни 4,8 м, бўйи 13 м, майдони 62,4 м² ни ташкил этган ва 3 қайтариқда жойлаштирилган.

Тажрибада фосфорли ва калий ўғитлар шудгор остига ва ерни экишга тайёрлаш вақтида қўлланган бўлса, азотли ўғитлар эса ғўза вегетацияси даврида 3 марта озиклантиришда умумий тавсиялар асосидан берилган.

Тадқиқотда Найкл стимулятори билан чигитга экиш олдидан 3,0; 4,0 ва 5,0 л/т, ғўзани шоналаш даврида 0,5; 1,0 ва 1,5 л/га, гуллаш даврида 1,5; 2,0 ва 2,5 л/га, ҳосил тугиш даврида 2,5; 3,0 ва 3,5 л/га меъёрларда ишлов берилган, таққослаш учун назорат ва Узгуми билан чигитга 0,7 л/т, шоналашда 0,3 л/га ва гуллаш даврида 0,4 л/га меъёрларда қўлланган вариантлар олинган.

Олинган натижалар таҳлили

Таркиби гумин кислотаси ва макроэлементлардан ташкил топган Найкл стимулятори билан чигитга экиш одидан 3,0-5,0 л/т меъёрларда ишлов берилганда униб чиқишига ижобий таъсир кўрсатиб, дала унвчанлиги минерал ўғитсиз (N-0, P-0, K-0) фонда 70,9-74,4% ёки назоратдан 6,8-10,3%, минерал ўғитлар N-200, P-140, K-100 кг/га қўлланилганда эса 72,3-74,5% ни ташкил этиб, назоратдан 9,0-11,5% тезлашгани аниқланган.

Ќўза минерал ўғитларсиз ва минерал ўғитларни қўллаб парваришланганда Найкл стимулятори билан чигитга 4,0 л/т ва шоналаш даврида 1,0 л/га, гуллаш даврида 2,0 л/га, ҳосил тугиш даврида 3,0 л/га меъёрларда ишлов берилганда жадал ўсиш ва ривожланишига қулай шароит яратилиб, минерал ўғитсиз фонда назоратга нисбатан ғўзани бўйи 7,0-13,3 см баланд, ҳосил шохлар сони 0,7-2,7 донага ва кўсаклари 1,7-3,7 донага кўпроқ шаклланиб, очилиши 9,6-15,0% тезлашган бўлса, минерал ўғитлар қўлланилган фонда ўсимлик бўйи 2,4-5,5 см, ҳосил шохлар сони 0,5-0,7 донага, кўсаклари 1,6-4,0 донага ортиб, очилиши 2,6-9,5% юқори бўлгани аниқланган.

Найкл стимулятори билан чигитга ва ғўза вегетацияси даврида турли меъёрларда ишлов берилганда ғўзанинг ривожланиш давлари жадаллашиб, 1-чин барг чиқиши 1-2 кунга, 3-4 чин барг чиқиши 1-3 кунга, шоналаш даври 1-2 кунга, гуллаш даври 1-3 кунга, кўсакларнинг очилиши 2-5 кунга тезлашган.

Ќўзанинг шоналаш, гуллаш ва ҳосил тугиш давларида барглар сони, юзаси, оғирлиги ва битта барг вазни ортиб бориши, минерал ўғитлар қўлланилганда эса

минерал ўғитсиз фонга нисбатан ушбу кўрсаткичлар юқори бўлиши, Найкл стимулятори билан чигитга 3,0-5,0 л/т меъёрларда ишлов берилиб, ғўзанинг шоналаш даврида 0,5-1,5 л/га, гуллаш даврида 1,5-2,5 л/га ва ҳосил тугиш даврида 2,5-3,5 л/га меъёрларда қўлланилганда ғўзани пишиш даврида барг юзасининг 156,0-276,8 см², барглар сони 1,6-3,3 донага кўпроқ, бир тупдаги барг оғирлиги 6,2-9,1 г, битта барг вазни 0,08-0,18 г оғирроқ бўлгани кузатишган.

Найкл стимулятори турли меъёр ва муддатларда қўлланилиши ғўзанинг қуруқ биомассасига ижобий таъсир кўрсатиб, ўсув даври охирида минерал ўғитсиз фонда пояси 2,1-3,2 г, барги 2,6-4,8 г, чаноқ 4,3-6,4 г, пахта 10,8-14,7 г, жами қуруқ массаси 22,1-26,4 г, минерал ўғитлар қўлланилган фонда бир туп ғўзанинг қуруқ массаси 22,0-27,6 г, шундан пахта массаси 12,0-16,3 г оғир эканлиги аниқланган.

Ќўзанинг фотосинтез соф маҳсулдорлиги минерал ўғитлар билан озиклантириш шароитига ва Найкл стимуляторини қўллаш меъёрларига боғлиқ ҳолда ўзгариб, Найкл билан чигитга экиш олдида 3,0-5,0 л/т, шоналаш даврида 0,5-1,5 л/га, гуллаш даврида 1,5-2,5 л/га, ҳосил тугиш даврида 2,5-3,5 л/га меъёрларда қўлланилганда, шоналаш-гуллаш даврида суткасига 0,44-2,32 г/м², гуллаш-пишиш даврида 0,71-1,76 г/м² ортган ва ғўзанинг жадал ўсиши, ривожланиши, мўл ҳосил тўпланишига қулай шароит яратилган.

Ќўзада ҳосил элементларининг тўкилиши минерал ўғитсиз фоннинг назоратида 39,4% бўлса, Найкл стимулятори билан чигитга экиш олдида ва ғўза вегетацияси даврида турли меъёрларда ишлов берилганда 27,1-32,0%, ғўза минерал ўғитлар билан озиклантирилган фон назоратида эса 32,9% бўлса, Найкл стимулятори қўлланганда 24,6-28,0% ни ташкил этиб, минерал ўғитсиз шароитда 7,4-12,3%, минерал ўғитлар қўлланганда 4,9-8,3% камроқ тўкилгани қайд этилган.

Ќўза минерал ўғитсиз ўстирилганда ва минерал ўғитлар билан озиклантирилганда Найкл стимуляторини қўллаш юқори ҳосил етиштириш имконини бериб, Найкл билан чигитга 4,0 л/т, шоналаш даврида 1,0 л/га, гуллаш даврида 2,0 л/га ва ҳосил тугиш даврида 3,0 л/га меъёрларда ишлов берилганда ўғитсиз шароитда 34,5 ц/га, минерал ўғитлар қўлланганда 40,6 ц/га пахта ҳосили етиштирилган ва 5,4-6,1 ц/га юқори ҳосил олишга эришилган.

Минерал ўғитсиз ва минерал ўғитлар қўлланилган ғўзанинг тола сифатига Найкл стимулятори билан чигитга экиш олдида 3,0-5,0 л/т, шоналаш даврида 0,5-1,5 л/га, гуллаш даврида 1,5-2,5 л/га, ҳосил тугиш даврида 2,5-3,5 л/га меъёрларда ишлов бериш ижобий таъсир кўрсатиб, тола узунлиги 0,02 дюйм, узунлик бўйича бир хиллик даражаси 1,0-1,4%, солиштирма узилиш кучи 0,2-1,0 гк/текс ортгани аниқланган.

Минерал ўғитсиз шароитда етиштирилган ғўзага Найкл стимулятори билан чигитга ҳамда шоналаш, гуллаш ва ҳосил тугиш давларида ўсимликка турли меъёрларда ишлов берилганда гектаридан 14 млн 35,0 минг сўмдан 14 млн 898,4 минг сўмгача соф фойда олиниб, рентабеллиги 107,4-113,4% бўлса, минерал ўғитлар қўлланилганда эса гектаридан 12 млн 956,8 минг сўмдан 14 млн 102,7 минг сўмгача соф даромад олинган ҳолда рентабеллик даражаси 68,7-73,8% ни ташкил этгани аниқланган.

Ќўза минерал ўғитларсиз ва минерал ўғитларни қўллаб парваришланганда Найкл стимулятори билан чигитга 4,0 л/т ва шоналаш даврида 1,0 л/га, гуллаш даврида 2,0

л/га, ҳосил тугиш даврида 3,0 л/га меъёрларда ишлов берилганда жадал ўсиш ва ривожланишига қулай шароит яратилиб, минерал ўғитсиз фонда назоратга нисбатан ғўзани бўйи 7,0-13,3 см баланд, ҳосил шохлар сони 0,7-2,7 донага ва кўсақлари 1,7-3,7 донага кўпроқ шаклланиб, очилиши 9,6-15,0% тезлашган бўлса, минерал ўғитлар қўлланилган фонда ўсимлик бўйи 2,4-5,5 см, ҳосил шохлар сони 0,5-0,7 донага, кўсақлари 1,6-4,0 донага ортиб, очилиши 2,6-9,5% юқори бўлгани аниқланган.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Таджиев К.М. Тукли ва кимёвий ту ксизлантилган чигитларга экиш олдида уруғдорилар билан ишлов беришнинг ғўза барг юзаси ва қуруқ вазнига таъсири. // Фермер хўжаликларида пахтачилик вағаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари халқаро илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент, 2016. –Б. 271-274.
2. Аллақулов Д.Б., Раҳматов Б.Н., Икромов М.Л. Суюқ хларат магний дефолиантига Фитавак имунастимуляторларини қўшиб қўллашнинг ғўза дефолиацияси самарадорлигига таъсири. // Ўзбекистон пахтачиликни ривожлантириш истиқболлари номли республика илмий тўплами. 2-қисм Тошкент, 2014. –Б. 99-101.
3. Каримов Ш.А Янги стимуляторларни ғўза барг юзаси ва фотосинтезмаҳсулдорлигига таъсири. // Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2016. –Б.371-374.